

YOSH FUTBOLCHILARNING TEXNIK-TAKTIK TAYYORGARLIGINI RIVOJLANTIRISH XUSUSIYATLARI

Pirmatov Oybek Zenetovich

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti.

O'zbekiston, Chirchiq sh.

E-mail: Oybekp930@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14220362>

Abstract. *In order to help a young player gain self-confidence and a reputation among his teammates, it is necessary to use the method of involving him in the games of a much older or younger team. After the players in the senior team, as a rule, the young player behaves more strictly among his peers.*

Kalit so'zlar: *texnik-taktik harakatlarni, o'yin jarayonida hujum, yosh futbolchi, texnik usullar.*

Annotatsiya. *Yosh futbolchida o'ziga ishonch hosil qilish, sheriklari orasida obro' qozonishga yordam berish uchun uni ancha katta yoki kichik yoshlilar jamoasidagi o'yinlarga jalb yetish usulidan foydalanish zarur. Kattalar jamoasidagi o'yinchilardan so'ng, odatda, yosh futbolchi o'z tengdoshlari orasida o'zini ancha qat'iy tutadi.*

Key words: *technical and tactical actions, attack during the game, young player, technical methods.*

Kirish

Dolzarbliqi. Dunyoda futbol sport turining rivojlanib borishi malakali futbolchilarning o'quv mashg'ulotlarini tashkil etishdagi muammolarni yuzaga kelishi, yosh futbolchilarni tayyorlash jarayonini optimallashtirish va bu jarayonni yanada sifatli tashkil etish zaruratini keltirib chiqarmoqda. Futbolchilarning musobaqalarda ishtirok etish samaradorligi ko'p jihatdan jismoniy tayyorgarligiga bog'liq bo'lib, buning asosida maydonda bajariladigan texnik-taktik harakatlarni samarali bajarilishiga erishtirish uchun ko'plab ilmiy tadqiqot ishlari amalga oshirish, o'yin jarayonida hujum harakatlarining samaradorligi, jamoaning muvaffaqiyatini ta'minlash bugungi kunda dunyo mutaxassis-olimlari oldida turgan muhim vazifalardan biri bo'lib, yosh futbolchilarni zamon talablari asosida tayyorlash ularni hujum jarayonida harakatlarni yuqori saviyada bajarishga erishish yo'llari haqida ko'plab tadqiqotlar o'tkazib kelinmoqda.

Bolalar bilan ishlashda ularni e'tiborga olmaslik kerak yemas. Ular orasidan bola ruhiy harakat xususiyatlari rivoji va etilishini tavsiflovchi, shuningdek, yosh futbolchi oldiga qo'yilgan vazifasini tanlashda va yosh tarbiyalashda yuzaga keladigan qat'iyat, o'zining jamoadagi o'rnini tushunish tuyg'ularini alohida ta'kidlashimiz zarur. Bir qator olimlar qayd etgandek, ko'pincha bolalar darvozabon bo'lishni istaganlari uchun yemas, balki maydondagi o'yinda eng kuchsiz bo'lib, jamoadagi sheriklarining siquviga dosh berolmaganlari sababli shu vazifani zimmalariga oladilar.

Ba'zan murabbiy xuddi shuning uchun bolaga darvozani egallashni taklif qiladi. Yosh futbolchida o'ziga ishonch hosil qilish, sheriklari orasida obro' qozonishga yordam berish uchun uni ancha katta yoki kichik yoshlilar jamoasidagi o'yinlarga jalb yetish usulidan foydalanish zarur. Kattalar jamoasidagi o'yinchilardan so'ng, odatda, yosh futbolchi o'z tengdoshlari orasida o'zini ancha qat'iy tutadi.

Kichik yoshlilar jamoasida u bemalol o'ynay oladi, unda o'ziga xos baho berishdagi aniqlik, maydon o'yinchilari, harakatlariga rahbarlik qilish malakasi rivojlanadi, shuningdek, dadillik o'z kuchiga ishonch tuyg'usi tarbiyalanadi.

Bolalar hali to'pni oyoq bilan yaxshi bajara olmagan vaqtlarida ular "darvozabon vazifasini bajarish" istagi mavjud bo'ladi.

Ularning to'pni qo'llari bilan nazorat qilib turishlari osonroq bo'lib, o'yindagi o'z o'rinlari ancha yuqori tuyuladi. Futbolchilar to'p bilan o'zlarini ishonchliroq his qila borganlari sayin bu istak yo'qolib, hamma hujumchi bo'lishga oshiqadi.

Bu davrda o'yinchilarning qiziqishlari va ularning maydondagi vazifalari uzil-kesil aniqlanadi, deb aytish noto'g'ri bo'lardi. Bu davrni bo'lajak futbolchilarning umumiy rivojlanish davri deb atash to'g'riroq bo'ladi. Futbolchilarning yuqori sport natijalariga erishishga qaratilgan sport tayyorgarligi jarayoni o'yin texnikasini doimiy takomillashtirish bilan chambarchas bog'liq.

To'pga yegalik qilish texnikasida mashq qilishning maqsadi maxsus harakat ko'nikmalarini shakllantirish, ularni eng yuqori avtomatizm darajasiga etkazish hamda o'yin faoliyatining tashqi va ichki vaziyatlariga moslashishdir.

Futbolchilar texnikasini takomillashtirish jarayonining asosiy vazifalari quyidagilardan iborat:

texnika va texnikaning asosini tashkil etuvchi harakat ko'nikmalarining yuqori barqarorligi va o'zgaruvchanligiga erishish, qiyin musobaqa sharoitida ularning samaradorligini oshirish;

harakat ko'nikmalarini qisman qayta qurish, zamonaviy ilm-fan yutuqlari va sport amaliyoti talablari nuqtai nazaridan individual malaka qismlari kinematikasi yoki dinamikasini takomillashtirish.

Birinchi muammoni hal qilish uchun vaziyatni murakkablashtirish usuli va sportchi organizmining turli holatlarda mashq qildirish usuli yordam beradi. Ikkinchi muammoni hal qilish uchun texnik harakatlarni bajarish shartlarini yengillashtirish va soddalashtirish usullari qo'llaniladi.

Futbolchining texnik tayyorgarligi uning individual xususiyatlarini hisobga olgan holda o'rganilayotgan usullar texnikasini amaliy tarzda o'zlashtirishga qaratilishi lozim. Ilgari juda muhim deb hisoblangan ba'zi texnik usullar o'yinda juda kamdan-kam hollarda qo'llaniladi, masalan, to'pni to'liq to'xtatish yoki zamonaviy ratsional o'yinlarda, ular tobora ko'proq to'pni harakatda, u yoki bu masofaga to'g'ri yo'nalishga o'tkazishga qaratmoqdalar. Boshqa tomondan, oyoq ust qismi bilan tepish, oyoqning tashqi qismi, to'pni son va ko'krak bilan to'xtatish, aldanchi harakatlar diapazoni (fintlar), to'pni olish usullari va yashirin uzatmalardan foydalanish koeffitsiyenti oshdi. O'quv-mashg'ulotlarni tashkil yetish va o'tkazishda ishtirokchilarning sport-texnik ko'rsatkichlarini hamda yoshini hisobga olish zarur. Texnik harakatlarni o'rganish va birlashtirish, agar iloji bo'lsa, musobaqa sharoitlarga yaqin vaqt oraliq sharoitlarda amalga oshirilishi kerak. Shu maqsadda texnikalar asosan harakatda o'rganiladi va ba'zi texnikalarni boshqalari bilan ma'lum taktik harakatlar shaklida birlashtirish maqsadga muvofiqdir.

Texnikani o'rganishda birinchi navbatda o'rganilayotgan texnikaning asosiy elementlarini o'zlashtirish kerak. Shunday qilib, masalan, zarba berishda, qo'llab-quvvatlovchi oyoqning holati yeng muhim nuqta bo'ladi, shuning uchun sportchilar birinchi navbatda uni qanday qilib to'g'ri o'rnatishni o'rganishlari kerak. Asosiy elementlarni o'zlashtirganingizda, siz o'rganilayotgan usulning texnik elementlarini o'zlashtirishga o'tishingiz mumkin. O'rgatish texnikani to'g'ri va aniq tushunishdan boshlanishi kerak. Murabbiy uchun bu ko'rgazmali va so'z usuli hisoblanadi.

Murabbiy muayyan texnikani qanday qilib to'g'ri bajarish kerakligini aytib berishi va tushuntirishi kerak. Keyin futbolchining o'zi texnikani bajaradi, shundan so'ng murabbiy o'z nuqtai nazaridan kelin chiqib kamchiliklarni ko'rsatadi va ularni qanday bartaraf yetish kerakligini tushuntiradi.

Xulosa

Demak, sport mashg'ulotlari ko'rsatkichlarini hisobga olish murabbiyga sport tayyorgarligi jarayonini amalga oshirish uchun tanlangan va qo'llanilayotgan vosita, uslublar va mashg'ulot shakllari to'g'riligini tekshirish, sport mahoratini oshirishning yanada samarali yo'llarini aniqlashga imkoniyat yaratadi.

O'rganilgan adabiyotlar

1. Pirmatov O. Z. Yosh Futbolchilarni O'Yin Jarayonidagi Texnik Va Taktik Harakatlar Taxlili //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – T. 2. – №. 2. – S. 428-433.
2. Shaymardanov D. B. Boshlang'ich tayyorlov guruhidagi yosh futbolchilarni texnik usullarga o'rgatish //Fan-Sportga. – 2020. – №. 8. – s. 26-28.